

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 63-67
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10479328)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10479328>

Bentuk Teknologi Modern yang Diciptakan di Masa Depan Dalam Novel Komet Karya Tere Liye

Gayo Tectona Grandis¹, Muhammad Riduan Arosyid², Eva Dwi Kurniawan^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

*Email korespondensi: eva.dwi.kurniawan@staff.uty.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan aktivitas manusia di dunia paralel didalam cerita novel komet tere liye menceritakan 3 tokoh yang mencari sebuah klan komet yang di kelilingi sebuah teknologi, teknologi digunakan jauh lebih maju dan memiliki perkembangan teknologi yang sangat modern di bandingkan kehidupan manusia di klan bumi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan beberapa aspek dari teknologi yang sedang dibahas yang diciptakan oleh manusia di dunia paralel dan kedepannya penelitian ini akan memperkenalkan teknologi serupa dengan kisah Telecomet kepada manusia di dunia nyata. mampu memberikan inspirasi bagi pembacanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Novel “komet” karya Tere liye memiliki nilai-nilai tentang teknologi melalui penggambaran aktivitas yang di lakukan menggunakan alat modern. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan desain model Miles dan Huberman. Fokus penelitian ini adalah pada kata, kalimat, dan dialog yang terdapat dalam novel komet karya Tere liye. Pada penelitian ini kami menemukan ada beberapa temuan yang akan di bahas yakni 1) kapsul 2) hologram 3) penerjemah 4) transportasi online

Kata kunci : *Deskriptif; Teknologi; Kehidupan*

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

PENDAHULUAN

Sastra merupakan kegiatan kreatifitas dan inovasi seseorang pengarang yang dapat dihasilkan dengan pemikiran, gagasan, imajinasi, bahkan pengalaman yang ada dalam diri pengarang. Saat ini, masyarakat telah berkembang secara signifikan dalam penggunaan teknologi, Teknologi dimulai dari alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada zaman dahulu. Misalnya saja dalam bidang teknologi otomotif, masyarakat saat ini mungkin menganggap roda sebagai hal biasa, namun dahulu kala, teknologi ini adalah yang paling revolusioner karena roda sangat membantu manusia dalam bergerak.

Dengan penelitian ini memutuskan untuk mempelajari novel fantasi yang berjudul “komet” karya Tere Liye. Novel ini menceritakan tiga orang sahabat yang berpetualang, masing-masing memiliki kekuatan dan teknologi canggih. Karakter hidup bisa menghilang, Seri bisa mengeluarkan petir, dan Ali bisa berubah menjadi beruang raksasa. Juga, Ali adalah karakter terbaik dari keduanya. Novel ini dipilih karena menarik, memikat, dan menceritakan kisah mengharukan tentang persahabatan yang selalu membawa kebaikan dalam pengorbanan yang jujur. Selain itu, konflik-konflik yang ditawarkan Tere Rie sangat menarik untuk dikaji, seperti konflik antar tokoh, seperti antara Ali dan Seri, Leib dan Ali, atau tokoh-tokoh lain dalam novel tersebut. (PUTRI, 2020)

Pada awal abad 21 ini, peran teknologi semakin sangat penting dan menentukan kelangsungan hidup dan perkembangan seluruh individu maupun organisasi, terutama dalam kisah Komet Tere Liye yang menggambarkan sebuah kisah berpetualangan menggunakan alat serba berteknologi yang ada di cerita hampir tidak ada di dunia nyata. Oleh karena itu, teknologi sangat memiliki peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Istilah “teknologi” mempunyai banyak makna yang sangat luas dan kompleks, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Definisi teknologi yang

tertua, paling sederhana, dan paling umum adalah produk yang dihasilkan oleh manusia yang membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya (The Liang Gie, 1996).

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang maka dengan ini metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data penelitian. Metode adalah suatu cara kerja yang dapat memudahkan penyelesaian suatu masalah penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian memegang peranan penting dalam menjabarkan penelitian ini. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif (Arikunto, 2011, 203).

Pendekatan psikologi humanistik merupakan beberapa metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang muncul dalam novel “Komet” karya Tere Liye untuk mendeskripsikan peristiwa secara detail dan sistematis melalui kebutuhan psikologis humanistik tokoh, hidup, Seri, dan Ali. menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif di dalam novel Komet karya Tere Liye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapsul

Kendaraan Kapsul pada cerita novel ini merupakan kendaraan terbang modern yang digunakan oleh ke tiga tokoh sahabat yaitu raib, seli dan ali yang selalu digunakan untuk melakukan perjalanan menuju dunia paralel mencari klan sebuah komet Kendaraan ini merupakan alat transportasi yang sangat canggih kapsul ini memiliki fitur berbicara kepada manusia untuk mengendalikannya dan di dunia nyata sudah banyak digunakan oleh manusia di abad 21 sehingga fitur voice ini digunakan beberapa kendaraan kelas atas dan menjadi salah satu kebutuhan internal manusia di masa depan untuk mempersingkat waktu dan tenaga.

“ILY, kapsul terbang berbentuk bulat berwarna perak yang menjadi kendaraan berpetualang”

Pada era masa depan, masyarakat di seluruh dunia akan mampu membangun kendaraan bertenaga listrik dan dilengkapi dengan teknologi pendukung seperti autopilot, GPS, dan sensor. Kendaraan masa depan mungkin bisa dikembangkan menjadi kendaraan yang bisa melayang di udara. Perkembangan teknologi mobil terbang akan terus melaju pesat. Pemerintah, dunia usaha, dan instansi swasta telah berinvestasi dalam teknologi inovatif untuk memproduksi kendaraan terbang yang savety seperti pesawat terbang, helikopter, dan kereta udara. Teknologi yang digunakan untuk membuat mobil terbang, seperti sistem navigasi, sistem pengatur suhu, dan teknologi pembangkit listrik, akan terus berkembang dan mempermudah manusia untuk melakukan perjalanan melalui udara dan itu mempersingkat waktu dari pada jalur darat. Dengan perkembangan teknologi berarti mobil terbang akan bertahan lebih lama dan menghasilkan lebih sedikit gas buang. Selain itu, teknologi baru juga memungkinkan mobil terbang bertindak secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Beberapa perusahaan telah mengembangkan teknologi untuk membuat mobil terbang yang aman dan efisien. Teknologi yang digunakan dalam produksi mobil terbang meliputi sistem navigasi, sistem pengatur suhu, dan teknologi pembangkit listrik. Sementara itu, peneliti Paul Moller menghabiskan 40 tahun dan jutaan dolar untuk mengembangkan SkyCar. Dia sekarang hampir mengembangkan kendaraan produksi massal pertama dari jenisnya. Pada tahun 1965 ia mendemonstrasikan upaya pertamanya, XM-2, yang lepas landas tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Pada tahun 1989, Moller meluncurkan M200X, yang kini telah menyelesaikan 200 penerbangan dan dapat terbang hingga jarak 50 kaki (15,24 meter) (Pratama 2023).

Hologram

Teknologi merupakan suatu kategori yang mencakup berbagai benda, alat, dan lain-lain, salah satunya adalah layar hologram yang terdapat dalam novel Tere Liye. Teknologi tersebut digunakan oleh ketiga orang sahabat untuk menampilkan sebuah video 3D pada saat mereka berdiskusi memulai sebuah cerita berpetualangan. Layar hologram merupakan perkembangan zaman yang didukung

dengan teknologi pixel untuk dapat menampilkan suatu gambar, kemudian dikembangkanlah pembuatan layar dengan model hologram. Hologram adalah produk teknologi holografik.

“Rekaman video saat kami menunggangi harimau putih di putar di layar hologram”

Hologram dibentuk dengan menggabungkan dua berkas objek bercahaya yang koheren dan bersifat mikroskopis. Hologram ini bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi optik ini kemudian membentuk suatu gambar, pemandangan atau pemandangan. Hologram adalah pembawa data terbaru. Kelebihan hologram adalah dapat menyimpan informasi yang Berisi objek tiga dimensi (3D). Bukan sekedar benda yang biasa terlihat pada foto dan gambar pada umumnya. Alasannya, prinsip kerja hologram tidak sesederhana lensa kamera. Holografi memanfaatkan prinsip difraksi dan interferensi yang merupakan bagian dari fenomena gelombang. Memiliki tampilan holografik yang memancarkan cahaya dalam bentuk gambar 3D seperti binatang dan pulau seperti yang ditampilkan dalam novel Komet Terre Lee, Hologram mempunyai sifat dan hologram mempunyai sifat unik. Beberapa dari mereka adalah: 1. Saat merekonstruksi gambar hologram, cahaya yang sampai ke mata pengamat sama dengan cahaya yang datang dari benda aslinya. Saat Anda melihat gambar hologram, Anda dapat melihat kedalaman, paralaks, dan sudut berbeda yang ada dalam diagram pemandangan nyata. 2. Hologram suatu benda yang dipisahkan dapat direkonstruksi dari bagian-bagian kecil hologram tersebut. Ketika hologram dibagi menjadi beberapa bagian, berbagai bagian dapat untuk membuat gambar keseluruhan. Namun, memperkecil jenis ukuran hologram dapat mengurangi perspektif, resolusi, dan kecerahan gambar. 3. Dua jenis gambar dapat direkonstruksi dari hologram, biasanya gambar nyata (gambar semu) dan gambar virtual (ortoskopik). 4. Tabung hologram memberikan sudut pandangan 360 derajat terhadap objek. 5. Beberapa gambaran independen agar bisa direkam pada disk foto yang sama dan dilihat secara terpisah.

Penerjemah

Pada dasarnya bahasa setiap orang berbeda-beda, namun tidak semua orang dapat saling mengerti bahasa asing. Oleh karena itu, alat penerjemahan otomatis yang digunakan dalam dialog cerita ketiga sahabat karya tere liye, dalam melakukan berpetualangannya maka mereka harus membutuhkan alat penerjemah ini untuk mentranslate bahasa orang asing di klan lain, tanpa adanya alat ini mereka tidak dapat melanjutkan petualangan karena tidak saling mengerti bahasa di luar klan sana.

“Karena alat penerjemahan itu menyimpan ribuan ragam Bahasa dunia paralel”

Alat Terjemahan memiliki fungsi lain. Bahkan dalam berkomunikasi, penerjemahan merupakan proses kompleks yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan bahasa asing, tetapi juga pengetahuan lainnya. Misalnya, jika seseorang penerjemah diminta menterjemahkan tentang politik, ia harus paham dengan terminologi tersebut, meskipun penerjemah tersebut belum mempelajari apapun tentang politik. Oleh karena itu, diperlukannya ketelitian yang tepat dalam menerjemahkan setiap kata atau kalimat dari bahasa sumber atau teks. Saat menerjemahkan, kata-kata diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Pergeseran ataupun perubahan arti pada saat melakukan penerjemahan dapat terjadi bila hasil di dalam bahasa sasaran tidak sesuai dengan bahasa sumber. Ketika terjadinya perubahan makna, akan timbul kontradiksi dan inkonsistensi makna kata. Menurut Wibowo, terjemahan literal ini merupakan penerjemahan kata per kata, namun pada struktur kata dan susunan bahasa sumber harus dapat sesuai dengan bahasa sasaran. “Penerjemahan yang baik memerlukan perhatian pada unsur kesesuaian antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, serta aspek penerimaan oleh pembaca.” (Wibowo, 2019)

Menurut Newmark, ada delapan metode penerjemahan yang terbagi menjadi empat metode berorientasi bahasa sumber dan empat metode berorientasi bahasa sasaran, yang dikenal dengan diagram V Newmark. Metode penerjemahan berdasarkan bahasa sumber (Bsu) antara lain: Penerjemahan kata demi kata dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata, dan suku kata demi suku kata agar arti dari bahasanya tidak berubah. Memberikan urutan kata dari sebuah bahasa target. penerjemahan ini dapat digunakan apabila bahasa sumber dan bahasa sasaran mempunyai

struktur yang sama dan tidak ada kata perbedaan. Anda dapat menggunakan metode ini jika bahasa anda sesuai. Secara umum, alat penerjemah ini juga merupakan teknologi yang umum digunakan masyarakat untuk memahami bahasa ketika hendak beraktivitas dengan orang asing. Alat ini didesain sebagai alat penerjemah elektronik dengan fitur percakapan yang membuat Anda serasa sedang berbicara di telepon. Namun yang membedakan disini adalah bahasa yang digunakan berbeda-beda dan alat penerjemahnya menerjemahkan bahasa asing tersebut ke dalam bahasa yang kita pahami.

Transportasi online

Transportasi online pada didalam cerita ini merupakan layanan yang sering disebut dengan ojol atau ojek online. Namun, ada add-on online untuk topik ini yang dapat dilakukan secara online. Calon penumpang bisa memesan ojek dari ponsel pintarnya.

“Tidak ada istilah jasa kurir dunia paralel. Mana ada! Memangnya itu seperti jasa transportasi online yang sedang ramai di kota kami?”

Ojek online Indonesia sudah mulai beroperasi sejak 2015, dan Go-jek pertama aplikasi melayani GoRide, GoSend, dan GoMart. Belakangan muncul penyedia layanan ojek online lainnya seperti Grab, Uber, dan Anterin. Ojek online merupakan pemanfaatan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat setempat yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Aturan yang mengatur tentang ojek online tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengendara Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Keputusan Menteri Perhubungan). Semua pengemudi mempunyai risiko tinggi di jalan. Meskipun risiko tidak dapat dihindari, namun kerugian akibat kejadian yang tidak terduga tentunya dapat diminimalisir (Suryono, 2009).

Menurut para peneliti, transportasi online mengacu pada penggunaan kendaraan (sepeda motor dan mobil) untuk melacak dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis internet melalui aplikasi pada ponsel pintar dan melakukan aktivitas perdagangan seperti: Mengacu pada pergerakan orang dan barang-barang. Aplikasi ini menyediakan dan memberikan fungsi layanan pengguna jasa atau konsumen, mulai dari pemesanan, pemantauan rute dan pembayaran hingga evaluasi layanan itu sendiri. Aplikasi Gojek juga menghubungkan penyedia layanan yang disebut pengemudi, dan pengguna layanan yang disebut konsumen (Fakhriyah, 2020).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memudahkan pekerjaan masyarakat dengan menyediakan aplikasi siap pakai dan memberikan solusi kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan, kepraktisan, efisiensi, efektifitas, dan keamanan. Digital Mendorong tumbuhnya startup. Salah satu startup digital dengan pertumbuhan tercepat, Gojek (ojekonline) pertama kali diluncurkan dengan sistem telepon pada tahun 2010, namun setelah jeda yang cukup lama, Gojek meluncurkan perusahaan berbasis aplikasi baru pada tahun 2015. Muncul kembali dalam model tersebut (Silaban, 2015). Memastikan Keselamatan berkendara menjadi faktor penting bagi para pengemudi ojek online, selain untuk melindungi diri dari berbagai risiko dalam bekerja. Negara memberikan jaminan sosial khususnya lapangan kerja kepada masyarakat (Sulastomo, 2008: 42). Sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu dengan pelayanan transportasi yang sesuai dengan harkat kemanusiaan, namun Gojek juga menjamin keselamatan pengemudi. Kami memiliki simbol dan bekerja selaras dengan sistem yang menjadikan Gojek sebagai penyedia layanan bagi konsumen. Gojek bekerja dari ujung depan, mulai dari merekrut calon pengemudi, memilih, melatih, dan memberikan atribut yang membedakan GOJEK, hingga menyediakan perangkat yang dapat mengenali dan berinteraksi dengan konsumen.

SIMPULAN

Pada akhir ini kami telah melakukan penelitian dan mengkaji sebuah novel “komet” karya tere liye sehingga kami dapat memberi kesimpulan bahwa di masa depan nanti manusia di dunia nyata akan mampu mengembangkan alat-alat teknologi yang modern seperti dalam novel yang sedang kami teliti ini menceritakan ketiga tokoh anak-anak pencari klan komet, pada dasarnya mereka telah memanfaatkan alat-alat teknologi yang canggih seperti yang telah di jelaskan yaitu terdapat hologram,

kapsul dan sebagainya. Namun pada cerita ini adalah cerita hanya fantasi ada beberapa teknologi yang di gunakan tidaklah sepenuhnya dapat di kembangkan di dunia nyata. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa teknologi di cerita ini memiliki benda yang unik dan pintar salah-satunya teknologi kapsul yang dapat berbicara dengan pemiliknya hal ini dapat meninspirasi manusia di dunia nyata untuk menciptakan hal yang sama. Dan pada intinya Teknologi- teknologi tersebut menggambarkan kemajuan teknologi yang pesat di masa depan, teknologi itu juga menunjukkan bahwa manusia akan terus berinovasi untuk menciptakan kehidupan menciptakan kehidupan yang lebih baik

REFERENSI

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev. VI, Cet. 14 ed.). Rineka Cipta.
- Fakhriyah, P. (2020). *Jurnal Comm-Edu Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi* (Vol. 3, Nomor 1).
- Putri, S. M. (2020). *Analisis Nilai-Nilai Moral*, Jambi : Skripsi.
- Rogers, Everett M. 1991., *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul “*Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat*”, Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Suharsimi Arikunto, 1937- (penulis). *Pengembangan instrumen penelitian dan penilaian program / penulis, Prof. Dr. Suharsimi Arikunto*. Yogyakarta :: Pustaka Pelajar., 2017
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional : Sebuah Introduksi / Sulastomo*. vol. 42, jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryono, A. (2009). ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
- The, Liang Gie, 1932-. *Pengantar filsafat teknologi / The Liang Gie*. Yogyakarta :: Andi,1996
- Wibowo, A. S. (2019). Analisis Metode Penerjemahan Bahasa Mandarin Ke Bahasa Indonesia Pada Mahasiswa Semester 3